

TOLALI O'SIMLIK TURLARI: INGICHKA TOLALI G'O'ZA VA UNING BIOLOGIK XUSUSIYATI

Sodiqova Dilfuza Gafforovna¹, Odilova Ruxshona²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

B.f.f.d. (Phd), ²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598801>

Annotatsiya. Tolali ekinlar to'qimachilik sanoatining xomashyo manbaidir. Tolali o'simliklar to'qishga yaroqli tola beradi. Ularning tolasidan to'qimachilikda turli gazlamalar, materiallar tayyorlanadi. Ushbu maqolada tolali o'simlik turlari, uning ishlab chiqarish sohasidagi ahamiyatini haqida, shuningdek, ingichka tolalari g'o'za va uning biologik xususiyatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: g'o'za, tola, choptkabo, Peruanum, zig'ir, chinbarg, chigit.

Аннотация. Прядильные культуры являются источником сырья для текстильной промышленности. Волокнистые растения дают волокна, пригодные для ткачества. Их волокна используются для изготовления различных тканей и текстильных материалов. В статье представлена информация о видах волокнистых растений, их значении в производстве, а также о тонковолокнистом хлопке и его биологических свойствах.

Ключевые слова: хлопок, волокно, чопткабо, перуанум, лен, чинбarg, семя.

Abstract. Fiber crops are a source of raw materials for the textile industry. Fiber plants provide fiber suitable for weaving. Various fabrics and materials are made from their fibers in textiles. This article provides information about fiber plant species, their importance in the production sector, as well as about fine-fiber cotton and its biological properties.

Keywords: cotton, fiber, cottonseed, Peruanum, flax, flaxseed, seed.

Kirish. Bugungi kunda tola ishlab chiqarish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Tolali ekinlar to'qimachilik sanoatining xomashyo manbaiga aylanib bormoqda. G'o'za urug'larida, kokos palmasi mevasida, zig'ir, nasha, kanop, jut poyalarida, agava, yangi zelandiya zig'iri barglarida tola hosil qiladi. Bu o'simliklar botanik jihatdan har xil oila, avlod va turlarga mansub bo'lib, ular quyidagi uch guruhga bo'linadi. ¹

1. Urug'ida yoki mevasida tola hosil qiladigan o'simliklar - bu guruhga eng ko'p tarqalgan g'o'za o'simligi kiradi.

2. poyasida tola hosil qiladigan o'simliklar - bu guruhga zig'ir, nasha, jut, kanop va boshqalar kiradi.

3. Bargida tola hosil qiladigan o'simliklar - bu guruhga Yangi zelano zig'iri, tekstil banani, agava, yukka va boshqalar kiradi. To'qimachilik sanoati va xalq xo'jaligimizning boshqa ayrim tarmoqlari uchun qo'mmatbaho xomashyo hisoblangan hamda yuqori sifatli tola beruvchi o'simliklar, asosan gulxayridoshlar, zig'irdoshlar va kendiridoshlar oilalarining vakillaridir. Tolali o'simliklar ishlatilishiga qarab, bir qancha guruhlarga bo'linadi. Lekin bir guruhdagi

¹ Xolmatov H.X., Habibov Z.X., Olimxo'jaeva N.Z. O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari. Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1991 y

o'simliklar boshqa guruhdagi o'simliklar orasida uchrashi va ishlatilishi mumkin. Bu o'simlik guruhlari quyidagilardan iborat:

1. Yigiruv yoki to'qimachilik sanoati uchun asosiy xomashyo hisoblanadigan o'simliklar. Ularning lub tolalarida poyalarida (kendir, gazandao't, kanop, zig'ir), barglarida (Yangi Zelandiya zig'iri, qalam, lo'x, qo'g'a) bo'ladi. Ba'zi o'simliklarning urug' tuklari tola sifatida ishlatiladi (yovvoyi g'o'za, g'o'za).

2. To'qish uchun ishlatiladigan o'simliklar. Ularning turli organlarini, yahni poya, barg novda va ildizlarini po'stloqdan tozalab, ozgina shaklini o'zgartirgan holda ulardan turli xil bosh kiyimlari, uy-ro'zg'or buyumlari (savatlar, to'qilgan stullar, kreslolar) va chetan devorlari tayyorlash mumkin.

3. Choptkabo tolali o'simliklar. Ildiz yoki poyaning birlamchi po'stloqli qismi olib tashlangandan keyin tolalari ko'zga yaxlit ko'rinadi. Bu tolalardan texnik maqsadlar uchun foydalanish mumkin.

Shuningdek, uy-ro'zg'orda ishlatiladigan, oqlash va bo'yashda qo'llaniladigan turli xil choptkalar tayyorlasa bo'ladi.² Choptka ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan tolalar tekis to'g'ri bo'lib, sinmasligi va ular egiluvchan bo'lishi, uzunligi 8-15 sm dan kalta bo'lmasligi lozim.

4. Buyumlarni bog'lash uchun ishlatiladigan o'simliklar. poya va barglari uzunroq, egiluvchan bo'lganligi sababli, ulardan turli narsalarni bog'lashda foydalaniladi.

5. To'ldiriladigan yoki o'rash uchun ishlatiladigan o'simliklar. Ularning tuklari meva ichida (o'simlik paxtasi), urug'ida (o'simlik ipagi) hamda boshqa organlarida bo'ladi. Shuningdek, ba'zi bir pallali o'simliklarning ingichka, uzun barglari va barg tuklari yostiqlarga, to'shaklarga, yumshoq stul, divan, kiyimlarga solinadi hamda turli buyumlarni o'rash uchun ishlatiladi. Qog'oz yoki selluloza ishlab chiqarishda foydalaniladigan o'simliklar. Bu o'simliklar ko'p tolali hujayralarga ega. Ularni mexanikaviy va kimyoviy usul bilan ajratib olib qog'oz va selluloza ishlab chiqarishda qo'llanish mumkin. O'zbekistonda tolali o'simliklardan eng ko'p ekiladiganlari g'o'za, zig'ir hisoblanadi. O'zbekistonda g'o'zadan tashqari dag'al tola olish uchun kanop ham ekiladi. Zig'irning moyli turi ko'proq ekiladi. Xalq xo'jaligida o'simlik tolasini ahamiyati juda katta. O'simlik tolasidan tekstil sanoatida uning mayin va dag'alligiga qarab har xil gazmollar ishlab chiqiladi. Eng ko'p ishlatiladigan paxta tolasini hisoblanib, undan mayin gazmollar tayyorlanadi. poyasida tola hosil qiladigan o'simliklarni tolasini paxta tolasiga nisbatan dag'al bo'lganligi sababli undan uy jihozlaridan ishlatiladiganlar dag'al gazmollar qo', qanor, arqon va boshqa mahsulotlar tayyorlash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari bu o'simliklarni urug'ida 18-42 % moy bo'ladi. Ularning urug'laridan oziq-ovqat va texnikaviy maqsadlarda ishlatiladigan yog' olinadi. Bu o'simliklarni moyi oziq-ovqatda, texnikada, oq bo'yoq sanoatida, sovun tayyorlashda va boshqa maqsadlarda ishlatiladi. Moy olishda hosil bo'lgan kunjara, shrot seroqsil ozuqa. Kanop tolasini olishda hosil bo'lgan chiqitlar qurilish plitalari, qog'ozlar, tayyorlashda ishlatiladi. SHuning uchun bu o'simliklarni xalq xo'jaligida ahamiyati juda katta hisoblanadi.³

Ingichka tolali g'o'za G.barbadense turiga kiradi. Peru davlatida tabiiy holda qadimdan o'sganligi uchun uni Peruanum g'o'zasi deb ham ataladi. U tabiatan birmuncha kechpishar bo'lgani uchun paxta yetishtiruvchi mamlakatlarda o'rta tolali g'o'zaga nisbatan kamroq

² O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y.

³ Haydarov Q.H., Hojimatov Q.H. O'zbekiston o'simliklari. – Toshkent, 1992.

tarqalgan. ⁴Mamlakatimizning janubiy viloyatlarida ingichka tolali g'o'za navlari 1930 yillardan boshlab yetishtirilmoqda. Tolasi uzun, pishiq, ingichka bo'lgani uchun I, II va III tiplarga kiradi. SHuning uchun ham undan oliy sifatli, pishiq texnik buyumlari, nafis va qimmatbaho gazlamalar va boshqa xilma-xil mahsulotlar olishda foydalaniladi. Ingichka tolali g'o'za navlari uchun yillik foydali harorat yig'indisi 2100-2200 gradusdan kam bo'lmasligi talab etiladi. Bu navlarning ko'saklari yetilib pishgunga qadar 110-120 kundan 140-150 kun vaqt o'tadi. Tolasi V tipga kiruvchi o'rta tolali navlarning 1 t tolasidan 8620 m² gazlama tayyorlansa, tolası I tipga kiruvchi ingichka tolali navlarning 1 t tolasidan 15150 m² gazlama tayyorlanadi. Ingichka tolali g'o'zalarning ba'zi bir morfologik, fiziologik va biologik xususiyatlari o'rta tolali g'o'za navlaridan birmuncha farq qiladi. prof. A.I.Avtonomovning ma'lumotlariga qaraganda, o'simlikning hujayra shirasi 0,3-0,5% ortiq bo'lgani, ildiz sistemasi baqquvat va tuproqning ancha pastki qatlamigacha borgani uchun o'rta tolali g'o'zaga nisbatan vaqtincha suvsizlikka birmuncha chidamli. poyasi mustahkam yotib qolishga moyil emas. Ingichka tolali g'o'za chigiti bir xil sharoit va muddatda ekilganida o'rta tolali bilan bir vaqtda yoki 1-2 kun erta unib chiqadi, chin barg esa 1,5 kun erta paydo bo'ladi. Kechpishar navlarida shonalash o'rta tolaliga qaraganda 2-3 kun kech, erta pishar navlarida 2-3 kun erta boshlanadi. Xuddi shunday ahvol ko'saklarning yetilib pishishida ham kuzatiladi.

Ingichka tolali g'o'zalarda mevasining to'kilishi o'rtacha 35-45 % ni tashkil qilib, bunda asosan shona, kamdan-kam tuguncha to'kiladi. Ingichka tolali g'o'zada ko'sak ko'p bo'lgani uchun va uning biologik xususiyatiga ko'ra pishish surhati sekin boradi. Ko'chat soni o'rta tolalinikiga qaraganda ortiqroq bo'lgani uchun ekish normasi ham 10-15 % ko'proq bo'ladi. Yagonalashni 1-2 ta chinbarg chiqargandan boshlab 2-3 ta chinbarg chiqarganda tugallash yaxshi natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xolmatov H.X., Habibov Z.X., Olimxo'jaeva N.Z. O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari. Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1991 y
2. O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y.
3. Haydarov Q.H., Hojimatov Q.H. O'zbekiston o'simliklari. – Toshkent, 1992.
4. Nabiev M. Shifobaxsh ne'matlar. Toshkent, 1994 y.

⁴ Nabiev M. Shifobaxsh ne'matlar. Toshkent, 1994 y